

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ
НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ
ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ ХДАК
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

КУЛЬТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ХХІ СТОЛІТТЯ

**Матеріали міжнародної науково-теоретичної
конференції молодих учених**

18–19 квітня 2024 р.

У 2 частинах

Частина 1

Харків, ХДАК, 2024

УДК [008+316.77] (063)
К90

Друкується за рішенням ученої ради
Харківської державної академії культури
(протокол № 8 від 29.03.2024 р.)

Відповідальна за випуск:
Н. О. Рябуха

Редакційна колегія:

Рябуха Н., д-р мистецтвозн., доц., в.о. ректора ХДАК, голова оргкомітету;
Соляник А., д-р пед. наук, проф., проректор з наукової роботи ХДАК;
Косачова О., канд. наук із соц. комунікацій, доц., заст. декана факультету аудіовізуального мистецтва, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених ХДАК (НТСА ХДАК);
Мачулін Л., канд. філос. наук, ст. викл., зав. редакційно-видавничого відділу ХДАК;
Бевз Н., канд. філософ. наук, доц. ХДАК;
Бірьова О., канд. іст. наук, доц. ХДАК;
Воскобойнікова В., канд. мистецтвозн., ст. викл. ХДАК;
Воскобойнікова Ю., д-р мистецтвозн., проф. ХДАК;
Зайцева М., канд. економ. наук, доц. ХДАК;
Коновалова І., д-р мистецтвозн., доц., зав. каф. теорії та історії музики ХДАК;
Коржик Н., канд. наук із соц. комунікацій, доц., декан факультету культурології та соціальних комунікацій ХДАК;
Лисенкова В., д-р філос. наук, доц. ХДАК;
Любченко О., студ. ХДАК;
Мостова І., канд. мистецтвозн., доц., декан факультету хореографічного мистецтва ХДАК;
Остропольська З., канд. філософ. наук, доц. ХДАК;
Попова-Коряк К., канд. юрид. наук, ст. викл. ХДАК;
Радько О., канд. психол. наук, доц. ХДАК;
Рибалко С., д-р мистецтвозн., проф., зав. каф. мистецтвознавства ХДАК;
Савченко В., канд. культурології, викл. ХДАК;
Фесенко І., канд. філол. наук, доц. ХДАК;
Шарпило М., аспірант ХДАК;
Шелестова А., канд. наук із соц. комунікацій, доц. ХДАК.

К 90 Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали міжнар.
наук.-теорет. конф. молодих учених, 18–19 квітня 2024 р. У 2 ч. Ч. 1 / За ред.
Н. Рябухи та ін. — Харків : ХДАК, 2024. — 320 с.

УДК [008+316.77] (063)

українській культурі» зазначено, що жіночі зображення були втіленням матері-землі, отождоженням жіночих репродуктивних функцій та земної родючості, прикладом візуалізації чого були «палеолітичні венери». Унаслідок наявності архетипу Великої Матері та ідеї родючості, материнство у візуальних практиках первинно репрезентувалося як символ нового життя, що зумовило формування стереотипного зображення жінки як жінки-матері. Поступова демократизація українського суспільства і розбудова незалежної держави зумовили розширення візуалізації культурних практик жіноцтва, відмінних від репродуктивних та обслуговуючих функцій.

Тоді як під впливом радикалізації політичної ситуації в Україні від 2014 р. з оновленням у 2022 р., архаїчні образи материнства актуалізувалися в масовій ілюстрації, де материнство знову постало стереотипним зображенням жінок. У зображеннях Kinder Album (2017) та Анни Атоян (2017) репрезентовано жінок, у яких підкреслено оголену тілесність і дітородні функції. Наведені приклади сучасних візуальних образів сповнені мотивами материнства, що транслюються за допомогою фемінної тілесності. Символічним є відтворення процесу годування грудьми як трансляція близькості дитини та матері, про що свідчать зображення Надії Ричок (2014) та Ольги Гайдамаки (2022). Звернімо увагу на той факт, що ці сюжети нагадують іконічний образ Галактотрофуси (Божої Матері як матері-годувальниці). Тому оголена тілесність має символічне значення плодючості й репродуктивного призначення жінки, властивих архаїчній парадигмі культури. Відтворення жінки з немовлям наново актуалізувалося в часи повномасштабного вторгнення, прикладом чого слугує зображення Марини Соломенникової «Київська Мадонна» як втілення материнства із загрозою для життя та новою потребою в репродуктивних здатностях жінки як джерела фізичного та культурного відтворення нації.

Отже, редукція візуалізації жіноцтва до гендерно стереотипного зображення жінки як матері характерна для художніх практик України років Незалежності за умов загрози фізичного винищення нації. Крім того, відтворення оголеної тілесності містить у собі архаїчні наративи дітородних функцій, коли зображення жіночого тіла з яскраво вираженими частинами відрізняє біологічно жінку від чоловіка, проте позбавлене сексуалізації.

П. Берест

ВАЖЛИВІСТЬ УСВІДОМЛЕНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНИХ АРХЕТИПІВ ПІД ЧАС РОЗРОБКИ КОНЦЕПЦІЙ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ

P. Berest

THE IMPORTANCE OF CONSCIOUS IMPLEMENTATION OF UKRAINIAN ARCHETYPES IN THE CONCEPTS FOR THE DEVELOPMENT OF TOURIST DESTINATIONS IN UKRAINE

Культурологічна наука займається вивченням доволі широкого спектру питань, починаючи від побуду, кулінарії, інших проявів культурного життя особистості й спільнот, та завершуючи дослідженнями парадигм, концепцій, світогляду. Сучасні медіа, соціальні мережі, інші канали суспільної комунікації не лише відображають, транслюють переконання, наративи, що поширені в соціумі, але й (при якісному професійному виконанні) — беруть участь у формуванні, структуруванні,

розповсюдженні громадської думки та у створенні (підтримці, запереченні) сенсів, відношення до тих чи інших явищ, осіб, подій тощо.

Світгляд народів, націй, що проходить становлення протягом багатьох століть, має однією зі своїх важливих складових архетипи, усталені ментальні форми, зразки для наслідування, що передаються з покоління в покоління за допомогою міфів, легенд, дум, історичних переказів, художніх і мистецьких творів.

Ці ж архетипи, що стають знаковими для відповідних суспільств, усвідомлено чи не усвідомлено присутні й у масовій культурі, в медіа, кіно, книгах, піснях, соціальних мережах. Крім цього вони мають вплив й на безпосередню поведінку людини, на її вчинки, висновки, рішення, дії, як у професійній діяльності, так і під час відпочинку.

Активний відпочинок, мандри, відвідування різноманітних туристичних destination було одним з основних видів дозвілля для українців, у період до початку повномасштабної російської агресії, та залишаються важливим видом проведення часу для всіх європейців, незважаючи на пандемії, економічні спади та інші геополітичні потрясіння сучасності. Так, за повідомленням газети «Дзеркало тижня» під 21 вересня 2021 р., згідно з дослідженням соціологічної групи «Рейтинг», протягом 2020–2021 рр. українці найчастіше подорожували до Карпат (55%), морські курорти півдня держави відвідувало 48% респондентів; природні пам'ятки оглядали 37%, цікаві міста — 26%; туристичні destination на основі місць історичних подій або битв — 17% респондентів.

Таким чином бачимо, що туристичні destination на основі природних або історичних пам'яток, а також destination в містах з розвинутою туристичною інфраструктурою є одними з об'єктів зацікавлення вітчизняних мандрівників. При цьому, слід відмітити, що й закордонні туристи, коли приїжджають в Україну, хочуть оглянути визначні історичні, культурні чи природні пам'ятки, особливо, якщо в цих місцевостях є умови для комфортного перебування та доступні зручні способи до них добратись.

У той же час, окрім логістичних, інфраструктурних складових, стану та якості самої туристичної destination, доволі важливим є питання змістовного, культурологічного наповнення, медійного супроводу та підтримки (або їх відсутності) — які у підсумку формують імідж тої чи іншої туристичної destination. Автор особисто, перебуваючи на різноманітних екскурсіях в Києві, Херсоні, Одесі (до 2022 р.), Криму (до 2014 р.) та інших туристичних напрямках, чув від різноманітних гідів палкі розповіді про «історичні об'єкти», пов'язані з перебуванням там окупаційних імператорів чи імператриць, фельдмаршалів або міністрів. Проте екскурсоводи «не знали» ні про українських князів чи королів, ні про козаків чи повстанців, які набагато більш догичні до того чи іншого міста, місцевості, історико-культурної пам'ятки та туристичної destination.

Формування свідомої державотворчої туристичної політики, наповнення існуючих й нових туристичних destination автентичним, правдивим історичним сенсом, видобуття із забуття споконвічних українських архетипів й осмислене включення їх у концепції розвитку державної і регіональної культурної, у тому числі й туристичної, політики, безумовно, буде вагомим чинником у відбудові країни та формуванні українців як успішної, процвітаючої, цивілізованої європейської нації.

Важливо відзначити, що ці суспільно-творчі та націєзберігаючі сенси й архетипи не треба штучно «відшукувати» або «вигадувати». Вони всі містяться в

нашому світосприйнятті, свідомому та підсвідомому, у нашій класичній та сучасній культурі. Твори українських митців І. Котляревського чи М. Гоголя, картини І. Рєпіна чи К. Білокур, музика М. Лисенка чи М. Леонтовича, фільми О. Довженка чи І. Миколайчука наскрізь просякнуті споконвічними українськими архетипами. Їх необхідно лише розпізнати, зібрати, осмислити та залучати до творення новітньої України, її культури, в тому числі й до формування культури відпочинку і відновлення сталих туристичних дестинацій.

Якщо побіжно оглянути основні чоловічі українські архетипи, то можна виокремити з них ті, що мають особливе значення для нашого соціуму. Їх умовні назви: Характерник, Кобзар, Гетьман, Козак Мамай. Спробуємо надати кожному з них стислу характеристику.

Перший архетип — Характерник — називають ще Святослав, лицар, багатир. І не дарма, адже Великий князь Київський Святослав Хоробрий, якого також величають першим запорожцем і зображують з козацькими вусами та чубом, є наглядним зразком цього архетипу. Він є уособленням традиційної української шляхетності й лицарської слави. Княжі дружинники часів Київської Русі, лицарі доби Королівства Руського (Давньоукраїнського), козаки Війська Запорізького, що сміливо (а не боягузливо підступно вночі, як окупанти), з попередження «іду на вас» вирушали на Царгород (Стамбул) чи Москву, характерники і химородники, що вміли зупиняти кулі й перетворюватись на вовків — усі вони є ілюстраціями до цього архетипу.

Другий архетип — Кобзар — це не лише співець долі та хранитель історичної пам'яті народу. Ще має назву патріарх. Це духовний наставник, вчитель, старець-мудрець, моральний авторитет, який має знання віків, зв'язок з ноосферою, до якого звертаються за порадою. Сучасними кобзарями є й Сашко Лірник, на казках якого виростають свідомі громадяни вільної країни, й ним був патріарх Любомир Гузар, якого називали Кобзарем Незалежної України.

Третій архетип — Гетьман — є найменш проявленим (репресованим, спотвореним імперською кремлівською ідеологією) й водночас найбільш актуальним і потрібним для сучасного поступу-розвитку народу та держави. Більш архаїчна й забута назва є Король. У різноманітних сучасних публічних тренінгах чи «психологічних» постах у блогосфері можна зустріти також назву архетипу «езуїт». Це пов'язано з тим, що низка українських історичних діячів, як-то гетьмани всієї України Б. Хмельницький або І. Мазепа, що уособлюють цей архетип, були випускниками єзуїтських колегій. До зазначеного архетипу відносяться не лише видатні українські королі, гетьмани, керівники держави, а й також інші політичні чи релігійні діячі, як, наприклад, Митрополит Київський, Галицький і всієї Русі П. Могила. Це славні особистості, які знали 4-5 сучасних і стародавніх мов, з аналітичним, раціональним складом розуму, масштабним державним мисленням. І те, що в сучасній «хейтовій» комунікації в соціальних мережах колишнього президента П. Порошенка «глузливо» також називали гетьман, свідчить, з одного боку, про те, що вороги України й досі ведуть активну інформаційну війну проти конструктивного становлення і розвитку цього архетипу в нашій політичній культурі, а з іншого — про те, що цей архетип є незнищеним та одним з базових у народному підсвідомому.

Четвертий ключовий чоловічий архетип — Козак Мамай — є добре відомим українцям з численних народних картин і малюнків з його зображенням, а також

був геніально продемонстрованим у фільмі «Пропаля грамота». Цей архетип можна вивести ще з трипільських часів перших українських землепашців. До нього відноситься й Ілля Муровлянин (Муромець), що 30 років «сидів на печі» (займався хліборобством). Гармонія з природою, зануреність у себе, певною мірою фаталізм, в архетипі, у дивовижних спосіб поєднується з внутрішньою силою, ясним розумом (навіть після чарки вина/горілки) й готовністю до миттєвої реакції для захисту рідних людей та рідної землі.

Ці перераховані та інші наявні в українському духовному просторі національні архетипи дуже важливо усвідомлено, професійно впроваджувати, якісно популяризувати в усіх складових української культури: літературі, мистецтві, кінофільмах, медіа, шоу, інших видах дозвілля, в тому числі й при реалізації концепції розвитку вітчизняного туризму та функціонування туристичних дестинацій. Такі заходи, безперечно сприятимуть швидшому відновленню, успішному розвитку й утвердженню Україні в достойному переліку сильних цивілізованих європейських держав.

Н. Ігнат'єва

ЛЕСЬ КУРБАС ПРО ПЛАСТИЧНУ ВИРАЗНІСТЬ АКТОРА

N. Ihnatieva

LES KURBAS ON THE PLASTIC EXPRESSIVENESS OF AN ACTOR

Видатний режисер та реформатор театру Лесь Курбас прагнув переосмислити культурні традиції і створити новий український театр. Маючи філософську освіту й закінчивши драматичну школу при Віденській консерваторії, Лесь Курбас у своїх поглядах на театр орієнтувався на європейське мистецтво, бажаючи вивести український театр на інший культурний рівень.

Від самого початку експериментальних пошуків Курбас утверджував необхідність створення театральних шкіл та спеціальної освіти для акторів і режисерів. На його думку, саме працівники театру, як складного та синтетичного виду мистецтва, потребують високої професійної освіти, що дозволило б замінити актора-ремісника на освіченого та культурного митця.

У вирішенні цього питання повинні були допомогти студії драматичного мистецтва, які започатковував Лесь Курбас для акторів театрів, починаючи з «Молодого театру», Київського драматичного театру та закінчуючи театром «Березіль». За його задумом, у студіях мали викладатися практичні дисципліни з пластики, жести, мімодрами, постановки голосу, художнього читання, гриму, тобто вони мусли надавати основи театрального мистецтва. Саме театральні майстерні мали стати місцем еволюції акторів та режисерів, місцем удосконалення техніки, розвитку особливої психіки й формування нового мистецького світогляду. Власне вони повинні були сприяти процесу творення нового театру та актора.

На перше місце в мистецтві актора Лесь Курбас ставив рух, а матеріалом для виразності вважалось «живе людське тіло в русі». Взагалі, для нього основою театру було не слово, а рух. Як писав він у 1921 р., «Без руху нема і не може бути театру, як без слова — літератури». Акторів, що володіли лише мистецтвом словесного виразу, Лесь Курбас називав декламаторами, і, навпаки, тих, що разом з цим володіли ще й мистецтвом виразного руху, уважав справжніми та досконалими акторами. Для нього акторська гра була повноцінною лише за умови загальної гри слова, мови, інтонації та тіла актора разом з ходою, жестом, мімікою.

ЗМІСТ

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

В. Русіна, М. Шоніян (V. Rusina, M. Schoenijahn) ТВОРЧИЙ ПРОЄКТ ЗА МАТЕРІАЛАМИ ФОЛЬКЛОРНИХ ЕКСПЕДИЦІЙ ЯК ПРИКЛАД ІНТЕГРАЦІЇ МИСТЕЦТВА І НАУКИ (A CREATIVE PROJECT BASED ON MATERIALS FROM FOLKLORE EXPEDITIONS, AS AN EXAMPLE OF THE INTEGRATION OF ART AND SCIENCE).....	3
--	----------

СЕКЦІЯ:

КУЛЬТУРОЛОГІЯ ТА МЕДІАКОМУНІКАЦІЇ

В. Шейко (V. Sheiko) ХАРКІВСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ АКАДЕМІЇ КУЛЬТУРИ – 95 РОКІВ (KHARKIV STATE ACADEMY OF CULTURE – 95 YEARS ANNIVERSARY).....	5
О. Суховій (O. Sukhovii) КАТЕГОРІЯ АБСУРДУ В КУЛЬТУРІ: ДО ІСТОРІЇ ПИТАННЯ (THE CATEGORY OF ABSURDITY IN CULTURE: TO THE HISTORY OF THE ISSUE).....	7
Т. Струтинська (T. Strutyńska) ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ РЕГІОНАЛЬНИХ МЕДІА ПІД ЧАС ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ (FEATURES OF REGIONAL MEDIA WORK DURING THE FULL-SCALE INVASION).....	9
А. Авершина (A. Avershyna) АКТУАЛІЗАЦІЯ ОБРАЗУ ЖІНКИ-МАТЕРІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ВІЗУАЛЬНІЙ КУЛЬТУРІ (ACTUALIZATION OF THE IMAGE OF A WOMAN-MOTHER IN MODERN UKRAINIAN VISUAL CULTURE).....	11
П. Берест (P. Berest) ВАЖЛИВІСТЬ УСВІДОМЛЕНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНИХ АРХЕТИПІВ ПІД ЧАС РОЗРОБКИ КОНЦЕПЦІЙ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ (THE IMPORTANCE OF CONSCIOUS IMPLEMENTATION OF UKRAINIAN ARCHETYPES IN THE CONCEPTS FOR THE DEVELOPMENT OF TOURIST DESTINATIONS IN UKRAINE).....	12
Н. Ігнатєва (N. Ihnatieva) ЛЕСЬ КУРБАС ПРО ПЛАСТИЧНУ ВИРАЗНІСТЬ АКТОРА (LES KURBAS ON THE PLASTIC EXPRESSIVENESS OF AN ACTOR).....	15
О. Козоріз (O. Kozoriz) MMORPG IN THE LIGHT OF THE GAMING CONCEPT OF CULTURE (MMORPG У СВІТЛІ ІГРОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ КУЛЬТУРИ).....	16
О. Мухін (O. Mukhin) ЦІННІСТЬ КУЛЬТУРНОГО ДІАЛОГУ У ФІЛЬМІ КОСМІЧНОЇ ФАНТАСТИКИ «ВОРОГ МІЙ» (1985) (THE VALUE OF CULTURE DIALOGUE IN SPACE FICTION FILM “MY ENEMY” (1985)).....	17
О. Жолудь (O. Zholud) АКТУАЛІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СЦЕНІЧНИХ ПОДІЙ У ПРОЦЕСІ НАЦІОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРОТВОРЕННЯ (ACTUALIZATION OF RESEARCH OF STAGE EVENTS IN THE PROCESS OF NATIONAL CULTURE CREATION).....	19
О. Проскурякова (O. Proskuriakova) ОСНОВНІ ЕТАПИ ЕВОЛЮЦІЇ ГРИМУ В УКРАЇНСЬКОМУ ЕСТРАДНОМУ МИСТЕЦТВІ (KEY STAGES OF MAKEUP EVOLUTION IN UKRAINIAN POPULAR ENTERTAINMENT ART).....	21
М. Шарпило (M. Sharpylo) КУЛЬТУРОЛОГІЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ ГОЛОКОСТУ У ФІЛЬМІ ДЖ. ГЛЕЙЗЕРА «ЗОНА ІНТЕРЕСУ» (2023) (CULTURAL UNDERSTANDING OF THE HOLOCAUST IN THE FILM OF J. GLAZER “ZONE OF INTEREST” (2023)).....	24
М. Демиденко (M. Demydenko) ІСТОРИЧНЕ КІНО ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ (КОНСТРУЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ПОВСЯКДЕННЯ) (HISTORICAL CINEMA AS A FACTOR IN THE FORMATION OF NATIONAL AND CULTURAL IDENTITY (CONSTRUCTING SOCIO-CULTURAL EVERYDAY LIFE)).....	25

Наукове видання

КУЛЬТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ
СУСПІЛЬСТВО ХХІ СТОЛІТТЯ

Матеріали міжнародної науково-теоретичної
конференції молодих учених
18–19 квітня 2024 р.

У 2 частинах
Частина 1

Відповідальна за випуск
Н. О. Рябуха

Редактори:
А. А. Троян
Г. С. Положій

Комп'ютерна верстка:
І. Г. Колесник

Підписано до друку 15.04.2024. Формат 60x84/16.
Гарнітура «Minion Pro». Папір для мн. ап.
Ум. друк. арк. 18,6. Обл.-вид. арк. 30,1
Наклад 300 пр. Зам. №

Адреса редакції і видавця:
ХДАК, Україна, 61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4
тел. (057) 731-27-83. e-mail: rvy2000k@ukr.net.
Свідоцтво про держреєстрацію ДК №3274 від 04.09.2008 р.

Віддруковано в ПП Озеров Г. В.
м. Харків, вул. Університетська, 3, кв. 9.
Свідоцтво про реєстрацію: № 818604 від 02.03.2000.